

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 42–43

TUMOROM INDUKOVANÁ OSTEOMALÁCIA – KAZUISTIKA TUMOUR-INDUCED OSTEOMALACIA – CASE REPORT

Sečník Peter¹, Halmová Henrieta²

¹ SK-LAB, s.r.o. – klinické laboratórium, Lučenec

² OSTEOMED, s.r.o. – endokrinologická ambulancia, Lučenec

peter.secnikjr@sklab.sk

SÚHRN

Tumorom indukovaná osteomalácia (TIO) je vzácna klinická jednotka s incidenciou 0,13/100 000 osoboro-kov. Ide o paraneoplastický syndróm, ktorého príčinou je najčastejšie nezhubný mezenchymálny nádor, veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť aj pri hemangiopericytó-me, seminóme, osteosarkóme či malobunkovom karci-nóme pľúc.

Medzi iniciálne príznaky patrí chronická únava, sva-lová slabosť a myalgie, v pokročilom štádiu sú typické patologické fraktúry, poruchy mobility až invalidizácia pacienta. Nádor je typicky benígnej povahy s pomalým rastom, bez metastáz alebo lokálnych symptómov. Pre vznik TIO je však kľúčová schopnosť nádorových buniek produkovať fibroblastový rastový faktor 23 (FGF-23), ktorý je jednou zo základných regulačných molekúl kal-cium-fosfátového metabolizmu.

Vzhľadom na nešpecifické počiatkové príznaky je diagnostika tejto klinickej jednotky veľmi náročná. V la-boratórnom náleze dominuje hypofosfatémia, hyperfos-fátúria a elevácia markerov kostného metabolizmu. Na potvrdenie diagnózy sa okrem špeciálnych zobrazovacích metód využíva imunochemické stanovenie koncentrácie FGF-23 v krvnej plazme.

Prezentovaná kazuistika ilustruje pokročilú formu tumorom indukovanej osteomalácie so zameraním na

vzťahy medzi patofyziologickými procesmi, klinickou manifestáciou a dynamikou laboratórneho nálezu.

Kľúčové slová: tumorom indukovaná osteomalácia; FGF-23; hypofosfatémia

ABSTRACT

Tumour-induced osteomalacia (TIO) is a rare clinical entity with an incidence of 0.13/100,000 person-years. It is a paraneoplastic syndrome, the cause of which is most often a benign mesenchymal tumour, very rarely it can also occur with hemangiopericytoma, seminoma, osteo-sarcoma or small cell lung carcinoma.

Among the first symptoms are chronic fatigue, mus-cle weakness and myalgia, in the advanced stage, patho-logical fractures, mobility disorders and even invalida-tion of the patient are typical. The tumour is typically benign in nature with slow growth, without metastases or local symptoms. However, the ability of tumour cells to produce fibroblast growth factor 23 (FGF-23), which is one of the basic regulatory molecules of calcium-phos-phate metabolism, is key to the development of TIO.

Due to the non-specific initial symptoms, the diagno-sis of this clinical unit is very difficult. Laboratory findings are dominated by hypophosphatemia, elevated renal ex-cretion of phosphates and elevation of markers of bone

metabolism. In addition to special imaging methods, immunochemistry measurement of FGF-23 concentration in blood plasma is used to confirm the diagnosis.

The presented case report illustrates an advanced form of tumour-induced osteomalacia with a focus on the relationships between pathophysiological processes,

clinical manifestation and dynamics of laboratory findings.

Key words: tumour-induced osteomalacia; FGF-23; hypophosphatemia